

KIMYOVIY ARALASHMALARGA OID MASALALARNI YECHISH USULLARI

Toshkent shahar Olmazor tumani 134-umumiy o'rta ta'lim maktabining

Kimyo fani o'qituvchisi **Boboyeva Shaxlo Tohirovna**

Toshkent shahar Olmazor tumani 15-umumiy o'rta ta'lim maktabining

Kimyo fani o'qituvchisi **Bulitova Shahnoza Axadjonovna**

Maqolada ikki va undan ortiq aralashmalarning konsentratsiyalariga oid masallalarni yechish usullari keltirilgan. Bir nechta masallalar ishlab tushintirilgan.

Kalit so'zlar. *Aralashma, aralashmaning konsentratsiyasi, aralashmaning tarkibi.*

Kimyo fanini o'rganishda o'quvchilar masalalar yechishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bu maqolada ikki va undan ortiq turli konsentratsiyali aralashmalarga oid kimyoviy masalalarni yechishni o'rganamiz.

Aytaylik tarkibi ikki xil kimyoviy moddadan tashkil topgan k xil aralashmalar berilgan bo'lsin. Masalan, aralashma suv va tuzdan yoki temir va misdan, va yana sut va shakardan iborat bo'lishi mumkin. Aralashmalarning massalari m_1, m_2, \dots, m_k konsentratsiyasi p_1, p_2, \dots, p_k (zichligi) ga teng bo'lsin. Aralashmalarni aralashtirganimizda (qo'shganimizda) bug'lanishi, yemrilishi yoki ko'payishi mumkin emas. Ya'ni k xil aralashmani aralashtirganimizda m massali

p konsentratsiyali yangi aralashma hosil bo‘ladi. Yangi hosil bo‘lgan aralashma oldingi aralashmalar bilan qanday bog‘lanadi, bunday masalalar qanday yechiladi degan savollarga javob berishga harakat qilamiz.

Massalari m_1, m_2, \dots, m_k , konsentratsiyasi p_1, p_2, \dots, p_k bo‘lgan aralashmalarni aralashtiraylik. Yangi aralashmaning massasi

$$m = m_1 + m_2 + \dots + m_k \quad (1)$$

ga teng bo‘ladi. Bu yerda m yangi aralashma massasi. Yangi aralashmaning konsentratsiyasi (zichligi) uchun esa,

$$p = \frac{m_1 p_1 + m_2 p_2 + \dots + m_k p_k}{m_1 + m_2 + \dots + m_k} \quad (2)$$

formula o‘rinli bo‘ladi. (2) formulani ushbu

$$m_1 p_1 + m_2 p_2 + \dots + m_k p_k = mp \quad (3)$$

ko‘rinishda ifodalashimiz ham mumkin. Yuqoridagi (3) formuladan qaysidir aralashmaning massasini, konsentratsiyasini yoki umumiy massani, umumiy konsentratsiyani hisoblashimiz mumkin bo‘ladi.

Ko‘pincha masallarda aralashmalar ikki yoki uchta bo‘lgan hollarda masalalar ko‘p uchraydi. Shuning uchun yuqoridagi formulalarni $k = 2$ va $k = 3$ uchun yozsak,

$$m_1 + m_2 = m, \quad m_1 p_1 + m_2 p_2 = mp \quad (4)$$

$$m_1 + m_2 + m_3 = m, \quad m_1 p_1 + m_2 p_2 + m_3 p_3 = mp \quad (5)$$

ko‘rinishda bo‘ladi.

Endi yuqoridagi formulalarni qo‘llab bir nechta masalalarni yechib ko‘rsatamiz.

1-masala. Tarkibi 10% bo‘lgan 12 l aralashmaga 15% bo‘lgan 8 l

aralashma bilan aralashtirildi. Hosil bo‘lga aralashmaning tarkibini toping.

Yechish. Masalani yechish uchun (3) formulani qo‘llaymiz. Masala shartiga ko‘ra $m_1 = 12$, $p_1 = 10$, $m_2 = 8$, $p_2 = 15$ qiymatlar berilgan va $m = m_1 + m_2$ ga ko‘ra $m = 20$ bo‘ladi. Topilganlarni (3) formulaga qo‘yamiz

$$12 \cdot 10 + 8 \cdot 15 = 20 \cdot p.$$

Bundan $p = 12$ ekanligini topamiz. Hosil bo‘lgan aralashmaning tarkibi 12% ekan.

2-masala. Tarkibida 5% tuz bo‘gan 10 l suvdan 3% va 8% ikkita aralashmalar ajratildi. Hosil bo‘lgan yangi aralashmalar necha litrdan.

Yechish. Masalani yechish uchun (1) va (3) tengliklardan foydalanamiz. Ushbu $m = 10$, $p = 5$, $p_1 = 3$, $p_2 = 8$, $m_1 = x$, $m_2 = 10 - x$ qiymatlarni (1) va (3) ga qo‘yamiz

$$3x + 8(10 - x) = 50.$$

Bundan $5x = 30$, $x = 6$ ekanligini topamiz. Demak $m_1 = 6$, $m_2 = 4$ ekan.

3-masala. Og‘irligi 100 gramdan tarkibi oltin va misdan iborat bo‘lgan 2 xil medal tayyorlash uchun 1 kg oltin ishlatilishi kerak. Agar medallarning tarkibi 15% va 20% oltindan iborat bo‘lsa mis eng ko‘p ishlatilishi uchun har bir medaldan nechtadan tayyorlanishi kerak bo‘ladi.

Yechish. Bitta birinchi medal tayyorlash uchun 15 g oltin va bitta ikkinchi medal tayyorlash uchun 20 g oltin ishlatiladi. Aytaylik birinchi medaldan x ta, ikkinchi medaldan y ta tayyorlangan bo‘lsin. U holda

$$15x + 20y = 1000$$

tenglikga ega bo‘lamiz. Bundan $x = -y + 66 - \frac{y-2}{3}$ ekanligini topamiz. x va y la

natral sonlar bo‘lganligi uchun $y = 3n + 2$, $n \in N \cup \{0\}$ ekanligini topamiz. x ning qiymati esa, $x = 64 - 4n$, $n \in N \cup \{0\}$ ga teng teng bo‘ladi. Endi $x \geq 0$, $y \geq 0$ ekanligini hisobga olib $0 \leq n \leq 16$ bo‘lishini topamiz. Jami $x + y = 66 - n$ ta medal yashash uchun $100(66 - n) - 1000$ g mis ishlatiladi. Mis eng ko‘p ishlatilishi uchun $n = 0$ bo‘lishi kerak. Demak jami 5,6 kg mis ishlatilganda birinchi medaldan 64 ta ikkinchi medaldan 2 ta tayyorlanar ekan.

Foydalanadigan adabiyotlar

1. Aleskovskiy V.B., Bardin V.V., Bulatov M.I. Fizik-kimyoviy tahlil usullari. Amaliy qo‘llanma - L: Kimyo, 1998.
2. Doroxova E.N. Proxorova G.V. Analitik kimyodan topshiriq va savollar. - M: Mir, 2001 – 267.
3. Asqarov I.R., To‘xtaboyev N.X., G‘opirov K. KIMYO 8 sinf.